

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

TADQIQOT

TAHLIL

FAN

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

MAKTAB

INNOVATSIYA

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

@TALQINVATADQIQOTLAR

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar
Tabiiy fanlar
Tibbiyot fanlari
Texnika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar
San'at va madaniyat fanlari
Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari
Filologiya fanlari
Pedagogika fanlari
Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

Ushbu ilmiy konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta’lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta’minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO‘PLAMI

15-yanvar, 2024-yil

Google Scholar

**“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi
respublika ilmiy konferensiyasi
tahrir kengashi:**

Abdukarimov Jamoliddin Ahmadaliyevich

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti (Tojikiston)

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan davlat universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Zokirov Sanjar Ikromjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika institutining “Intellectual muhandislik tizimlari” kafedrasida katta o‘qituvchisi, fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

Farg‘ona davlat universiteti mevalilik va sabzavotchilik kafedrasida mudiri

q.x.f.f.d (PhD)

Ubaydullayev Farxod Baxtiyarullayevich

Toshkent davlat agrar universiteti “O‘rmonchilik va landshaft dizayni” kafedrasida dotsenti

Umarova Maxliyo Yunusovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti lingvistik va ingliz adabiyoti kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari doktori

Raximova Zuxraxon Maxmudovna

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Rahimova Maftuna Odilovna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Mirzaahmedova Kamola Toxirovna

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti farmakologiya, fiziologiya kafedrasida dotsenti

Djumaniyozova Enajon Kutimovna

Toshkent arxitektura qurilish instituti xorijiy tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Urazmetova Shoira Azatbayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti

Urganch filiali o‘qituvchisi,

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Jo‘rayeva Dilnoza Shokirjonovna

Termiz davlat universiteti algebra va geometriya kafedrasida o‘qituvchisi, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

ХХР БОШҚАРУВ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЗАМОНАВИЙ СИЁСАТИ

Усманов Сардорбек Абдуллаевич

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети мустақил тадқиқотчиси

Аннотация. Мақола Хитойнинг замонавий ҳокимияти ва бошқарув тизими, социалистик давлатни модернизация қилиш масалаларига бағишланган. Хитой хусусиятларига эга социализм ва давлат бошқарувининг етакчи концепциялари ўрганилиб чиқилган. Замонавий Хитой сиёсатининг миллий бирлигида, сиёсий қадриятларида ва сиёсий институтларида ифодаланган миллий ўзига хос жиҳатлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: замонавий сиёсат, Хитой хусусиятларига эга социализм, давлат бошқаруви, миллий бошқарув ҳокимияти.

Хитойнинг замонавий ҳокимият ва бошқарув тизими, халқнинг тарихий ва маданий анъаналари билан шартли равишда мамлакатнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ривожланиши доирасида шаклланганлиги барчага маълум. Хитойда социалистик давлатни модернизация қилиш билан боғлиқ сиёсий трансформациялар, Си Цзиньпин томонидан Хитой Коммунистик Партияси ХХ-чи Умумхитой қурултойида тақдим этилган ҳисоботида батафсил ёритилди. Давлат раҳбари Хитой хусусиятларига эга социализмни ривожлантиришнинг асосий стратегияларини тасвирлаб ўтди, халқ хўжалиги соҳасидаги бир қатор янги концептуал ёндашувларни илгари сурди. Бу эса марксизм ғоясини янада замонавийлашувига тўртки бўлди [1].

Таъкидлаш лозимки, Хитойда маъмурий ҳокимият ичида замонавий сиёсатни амалга оширилиши миллий бирдамлик, сиёсий қадриятлар, сиёсий институтлар фаолияти, ижтимоий ўсиш кўрсаткичлари ва мамлакат ташқи алоқалари моҳияти билан белгиланади [2].

Миллий бирдамлик Хитойнинг қимматли тарихий тажрибаси ва тинчлик моделини акс этувчи сиймо бўлиб ҳисобланади. Дайсаку Икэда ва Тойнбилар

таъкидлашича: «Дунёнинг бирлиги – инсониятнинг жамоавий ўз жонига қасд қилишидан қочиш йўлидир. Бу борада барча халқлар орасида энг пухта тайёрланган миллатлар ичида Ҳитой миллати сўнгги икки минг йил мобайнида ўзига хос фикрлаш хусусиятига эгадир» [3].

Сиёсий кадриятларнинг тасдиқланиши «мамлакатнинг асосий кадриятлари» билан боғлиқ. Ҳитой учун унинг асосий кадриятлари социалистик кадриятлар бўлиб, улар миллий, ижтимоий ва индивидуал даражадаги кадриятлар тамойилларини ўзида акс этади.

Сиёсий институтлар фаолияти мавжуд институционал матрицанинг негизини ташкил этади. Барча даражадаги партия мактабларида бошқарувчиларга нафақат муайян вазиятларда ўзини тутиши билан боғлиқ билимлар берилади, балки ушбу билимларни амалда тўғри қўллаш малакаларини шакллантиради. Бундай ёндашув, содир бўлаётган воқеаларнинг асл моҳиятини тушиниб етишда дунёвий қарашларни сингдиришга ёрдам беради.

Ш. И. Шамонов фикрига кўра, Ҳитой сиёсий тизимининг институционаллашуви шароитида, мамлакат миллий ва халқаро сиёсатининг устувор йўналишлари билан боғлиқ бўлган ҳукмрон мафкура ва унинг асосида амалга оширилаётган вазифа ва режаларнинг давомийлиги муҳим ахамиятга эга [4].

Ҳитойнинг замонавий сиёсати барча йўналишларда фаолият кўрсатаётган сиёсий институтлар, у ерда қўлланилаётган сиёсий кадриятлар билан белгиланади. Шу билан бирга, сиёсий институтларнинг барқарорлиги фақат мамлакат тараққиётининг асосий мафкураси туфайли рўёбга чиқади.

ХХРнинг ҳозирги сиёсати таҳлили мамлакатнинг узоқ давомийлиги ва бирдамлигини акс этувчи тарихидан далолат беради. Ушбу тавсиф мамлакатда ислохотлар давридан бошлаб, очиклик позициясининг илк бор эълон қилинганидан буён ўз тасдиғини топган. Ислохотлардан олдинги даврда амалга оширилган институционал чора-тадбирлар, сиёсий тизимни мустаҳкамловчи ўзаги бўлиб ҳисоблаган.

Мао Цзэдуннинг «Халқ демократик диктатураси тўғрисида» деб номланган асарида ва унинг асосида тузилган 1954 йилдаги Конституция, ХХР конституциявий тизимнинг моҳиятини намоён этади. Амалдаги 1982 йилда қабул қилинган Конституция, 1954 йилги Конституциянинг асосий тамойилларини такомиллаштириш ҳамда мустаҳкамлаш мақсадида беш марта қайта кўриб чиқилди. Хитой конституциявий тизими иккита асосий жиҳатларни ўзида акс этади. Биринчиси – давлат хокимиятининг ўзига хос табияти, иккинчиси – сиёсий тузилманинг ташкилий тамойилларининг жорий этилиши. Хитой давлати қанчалик ўзгаришларга дуч келмасин у, институционал матрица қоидалари доирасида ўз долзарблиги ва амалий аҳамиятини тасдиқлаб туриши шарт [5].

Барқарор конституциявий тузум шароитида Хитойда, ислохотлар даври ва очиқлик позициясининг бошланишидан аввал институционал механизмларнинг ривожланишига замин яратилди. Хитойнинг ислохотлар ва очиқлик позициясидан кейинги ютуқлари бозор иқтисодиётидаги кескин ўзгаришларига дуч келмади, ўзининг тарихий илдизларини йўқотмади ва тасодифий ходиса бўлиб ҳам ҳисобланмайди.

Демак, Хитойнинг ҳозирги сиёсатини тушуниб етиш учун чуқур тарихий цивилизация генлари таъсирини, шунингдек, иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш оқибатларини инобатга олиш лозим. Хитой давлати қандай пайдо бўлган? – бу, давлат қурилиши кун тартибидаги марказий ўринни эгаловчи масала. Хитой давлати тузилмаси қандай кўринишга эга? – сиёсий кун тартибининг ташкил этувчи долзарб масалалардан бири. Хитой қандай фаолият юритади? – сиёсий жараённинг кун тартибидан ўрин олган асосий масалалардан бири бўлиб ҳисобланади. Юқоридаги масалалар, мамлакатнинг қадимги тарихи билан чанбарчас боғлиқдир. Давлат қурилиши даражасида замонавий Хитой мамлакати аслида ўз цивилизациясининг давомчисидир.

Замонавий ривожланиш ғояси Хитой Коммунистик Партиясининг XX-чи Умумхитой қурултойида ҳам эълон қилинди. Ушбу қурултойда қайд этилишича, Хитой модернизацияси бу, Хитой Коммунистик Партияси

рахбарлигидаги социалистик модернизациядир. Дунёнинг турли мамлакатларида юз бераётган модернизацияларнинг умумий кўринишларидан андозалар олиш билан бир қаторда, Хитой ўзига хос миллий хусусиятларига бевосита таяниб келади [6].

Шу тариқа, Хитойда замонавий социалистик ҳокимиятни тўлиқ қуриш бўйича умумий стратегик режани амалга ошириш таклифи эълон қилинди. Ушбу режа икки босқичдан иборат бўлиб, биринчи босқичи – 2020 йилдан 2035 йилга қадар, асосан социалистик модернизацияни амалга оширишга қаратилган, иккинчи босқичи – 2035 йилдан XXI-аср ўрталарига келиб Хитойни бой ва қудратли, демократик ва ривожланган, уйғун ва ўзига хос чиройга эга модернизациялашган социалистик давлатга олиб чиқишни назарда тутди.

Ушбу стратегик режа қуйидаги муҳим тамойиллар асосида амалга оширилиши кўзда тутилган: Хитой Коммунистик Партияси раҳбарлигини ҳар томонлама кучайтириш; Хитой хусусиятларига эга социалистик тизимни қуриш йўлидан оғишмай бориш; халқ манфаатларига хизмат қилаётган Хитой ривожланиш концепциясига амал қилиш; ислохотларни давом эттириш ва очиқлик позициясини кенгайтириш; курашиш руҳини кучайтириш ва янада ривожлантиришдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Доклад Си Цзиньпина на XX съезде КПК, 16 октября 2022 г. // Режим доступа: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/202210/t20221026_107920.
2. Ли Гоу. План обогащения государства. Пер. с кит. З.Г. Лапина [Текст] / Учение об управлении государством в средневековом Китае. - М., 1985. - 384 с/
3. См.: Виноградов, А. В. Китайская модель модернизации: Поиски новой идентичности [Текст] / А. В. Виноградов. - М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2008. - 335 с. // Режим доступа: <http://www.obraforum.ru/pdf/vinogradov.pdf>.

4. Шазаманов Ш.И. Хитой Халк Республикаси ижтимоий-сиёсий ислохотлар жараёнларининг замонавий концептуал асослари. С.ф.д. (DSc) дис. автореф. -Т., 2021. - С. 21.

5. Хорос В.Г. (отв. ред.) Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. [Текст] / В.Г. Хорос - М.: Наука, 1996. - 336 с.

6. См.: «Новая эпоха – новый поход». Выступление посла Чжан Ханьхуэя на конференции, посвященной XX съезду КПК // http://ru.china-embassy.gov.cn/rus/sghd/202211/t20221121_10978617.htm.

	ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ ОМИЛЛАРИ Мухсин Мўйдинович Холматов	
36.	ҚАДИМГИ ЧУСТ МАДАНИЯТИ ЕДГОРЛИКЛАРИ Жураева Ирода Ильёсжон кизи, Рузматова Шаходат Абдукаххаровна	204
37.	ERKIN A'ZAMNING “SHOVQIN” ROMANIDA QO‘LLANGAN “KO‘NGIL” KOMPONENTLI IBORALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI Abduraxmonova Diyora Sodiqjon qizi	115
38.	DORIVOR AMARANTNI (AMARANTHUS HIBRIDUS) NAVIGA, EKISH MUDDATLARIGA MINERAL VA ORGANIK O‘G‘ITLARNING AHAMIYATI Sanaqulov Akmal Lapasovich, Xayitov Mamadiyar Allayorovich Bahriyev Dostonjon Lutfillo o‘g‘li, Alisherov Xasan Alisher o‘g‘li	219
39.	KOMPETENSIYA TUSHUNCHASINING MAZMUNI, MOHIYATI VA PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH Musurmonova Gulsevar Olimjon qizi	225
40.	ЎЗБЕКИСТОН ВА ХИТОЙ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ СТРАТЕГИК ШЕРИКЛИГИ Усманов Сардорбек Абдуллаевич	230
41.	ХХР БОШҚАРУВ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЗАМОНАВИЙ СИЁСАТИ Усманов Сардорбек Абдуллаевич	237
42.	SEL OQIBATLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH Olloyorov N.M., Rajabova.G. Xalimova.Sh.R	242
43.	REPRESSION IN CENTRAL ASIA: AN ANALYSIS OF POLITICAL AND SOCIAL DYNAMICS FROM THE 1950s TO THE 1990s Allayarov Abdumalik Isoqovich	246
44.	ЎЗДОРНИНГ ИНДИВИДУАЛ ҚИРРАЛАРИ Ro‘ziboyev Bobur Mirzaqulovich Dovurov Qobil O‘roqboyevich	250
45.	МИОПИЯНИ ДАВОЛАШДА АУРИКУЛОТЕРАПИЯ ВА ДАВОЛОВЧИ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ Джумаева Фарангиз Рашидовна. Нуриддинов Умид Зайниддинович	254
46.	РАНВАР КАДРЛАР ТАЙЙОРЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАСHTIRISH MASALALARIGA DOIR Arzimatova I.M	258
47.	HADIS ILMINING PAYDO BO‘LISHI Axmedova Maysara Вахромовна	264
48.	ЗУЛФИЯНИНГ МУҲАРРИРЛИК МАҲОРАТИ (“Ўзбекистон Хотин-қизлари” журнали мисолида) Маъмура Юсупова	267
49.	VOYAGA YETMAGAN O‘SMIRLAR ORASIDA ZO‘RAVONLIKNI OLDINI OLISH MASALALARI Turekulova Muxabbat Abduvaliyevna	270
50.	XOTIRANI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Karimova Ra‘no Ravshanovna	274
51.	PSIXOLOGIK XIZMAT KO‘RSATISHNING IJTIMOY – PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Otaxonova O‘g‘iloy Alibekjon qizi	280
52.	SHIFOKOR KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI Adilova Nozima Yusupovna	286